

ЁШЛАР МОҲИЯТИ ВА ЁШЛАР СИЁСАТИГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ МЕТОДОЛОГИК ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Иброҳимов Бехруз Акмал ўғли

boburhm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528366>

Аннотация. Ёшлар сиёсати – бу ҳар бир давлат алоҳида эътибор берадиган, келажак учун пойдевор сифатида қарайдиган муҳим соҳадир. Ҳозирда Янги Ўзбекистонда олиб борилаётган ёшларга оид давлат сиёсатининг натижадорлиги ҳақида гап кетганда, бу борада бир қатор илмий тадқиқотларда кўтарилган муаммоларга дуч келиш мумкин. Боиси, ушбу соҳадаги сиёсат назария ва амалиёт борасидаги мураккабликка эга ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, ёшлар сиёсатига оид тадқиқотларнинг методологик ва концептуал асосларини таҳлил қилиш, тадқиқот йўналишларини аниқлаш ҳар қандай муаммога ечим топиш учун “калит” вазифасини бажара олади. Ушбу мақолада айнан шу масалага муурожаат қилинган ҳамда “ёшлар сиёсати” илмий тадқиқотнинг маркази сифатида баҳоланган.

Калит сўзлар: ёшларга оид давлат сиёсати, эмпирик таҳлил, жараёнли ёндашув, интегратив ёндашув, назарий ёндашув, жамиятда ёшларнинг аҳамияти, стратификация.

Ёшларга оид давлат сиёсати – бу ёш фуқароларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг ижтимоийлашуви ва ўз-ўзини англаши учун шароит яратиш, шунингдек, уларнинг салоҳиятини жамият ва давлат манфаатлари йўлида амалга оширишга қаратилган чоратadbирлар тизимидир. У ёшларни ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни, шунингдек, уларнинг жамоат ҳаётида фаол иштирокини рағбатлантиришни ўз ичига олади. Аммо шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, ёшларга оид сиёсатни амалга оширишда қатор муаммоларни ҳам четлаб ўтиб бўлмайди.

Жамиятнинг ёшларга эътиборининг ортиши барча социологик тадқиқотларнинг учдан бир қисмидан кўпроғи ёш авлод манфаатларига қаратилганлигидан далолат беради¹. Ван соҳасида ёшларнинг моҳиятини аниқлашнинг турли парадигмалари шаклланган ва давлатнинг ёшлар сиёсати жамият эътиборини ёш авлоднинг жуда кенг қўламли муаммоларини ҳал қилиш зарурлигига қаратади. Бунинг натижасида давлат ва жамоат ресурслари тарқоқ бўлиб, уларни энг муҳим, “ютуқ”, “асосий” соҳаларга жамлашга имкон бермайди. Юқорида айтиб ўтилган эпистемологик сабаблар ёшларнинг моҳиятини, уни аниқлаш ва жамият тузилишида фарқлаш мезонларини аниқлашнинг назарий ва методологик вазифаларини долзарблаштиради.

Шу муносабат билан ёшлар бўйича таниқли тадқиқотчи И.М. Илинский шундай деб ёзган эди: “Ёшлик – бу жамиятнинг табиати ва ривожланиш даражасига қараб шаклландиган аниқ тарихий тушунча. Дунёда бир марта ва абадий қабул қилинадиган “ёшлик” тушунчаси ҳеч қачон мавжуд бўлмаган, мавжуд эмас ва мавжуд бўлиши мумкин эмас”². Масалан, социологлар ёшларни “ўзига хос ижтимоий-маданий гуруҳ” сифатида, психологлар уни “индивидуал социализациянинг ўзига хос психофизик хусусиятларига эга гуруҳи” сифатида, сиёсатшунослар уни “давлат ривожланиши учун инновацион

¹ Социология молодежи. Волков Ю.Г. Добренъков В.И., Кадария Ф.Д. и др. Ростов-н/Д, 2001. –С. 7.

² Ильинский И.М. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. М., 1999. – С. 24.

ресурс” сифатида кўришади ва ҳоказо. Бу ҳолда илмий ва жамоат онгида ёшлик моҳиятини аниқлаш учун парадигмаларнинг муҳим ўхшашликлари ва фарқлари ҳақидаги билимларни ўрганиш ва тарқатиш турли парадигмалар томонидан ёшлик моҳиятини аниқлаш учун ишлатиладиган концептуал аппаратни бирлаштиришга хизмат қилиши аниқ.

XX асрнинг 20-30-йилларида ёшларнинг моҳиятини ўзига хос тарзда белгилайдиган классик назарияларнинг назарий ва услубий асослари шаклланди. Уларни тизимлаштирган профессор В.А.Луков ёшларнинг моҳиятини аниқлашда учта тубдан фарқ қилувчи ёндашувни аниқлади: ижтимоий-психологик, субмаданий ва табақаланиш, улар замонавий илмий ишларда, сиёсий ва ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам учрайди.

Замонавий илмий адабиётларда, жумладан, ижтимоий-фалсафий адабиётларда ёшлар муаммоларини ўрганишга кўплаб ёндашувлар мавжуд: стратификация, психофизиологик, роль, субмаданий, конфликтологик ва бошқалар. Ушбу ёндашувларнинг ҳар бири ёшларни ўрганишнинг ўзига хос хусусиятларини ва ёшлик феноменини муайян илмий фанларда ва тегишли илмий контекстда акс эттиради.

Турли хил ёндашувлар орасида энг аниқлари: жараёнли ва интегртив. **Жараёнли ёндашув** – бизга ёшларни ижтимоий қатлам, ижтимоий тизимга кириш, жамиятда мослашувининг ривожланиши, жамиятга интеграциялашуви билан ажралиб турадиган гуруҳ сифатида ўрганиш имконини беради.

Интегртив ёндашув – бизга ёшларни бир қатор хусусиятларга асосланиб, яхлит гуруҳга бирлаштириш имконини беради, жумладан:

- ёш гуруҳлари ва уларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари;
 - ижтимоий мавқеининг ўзига хослиги, рол функциялари ва ижтимоий-маданий хулқ-атвори;
 - ижтимоий-демографик гуруҳнинг ўзига хослиги;
 - тизимли сифат – ёшларнинг ижтимоий мослашуви ва индивидуализациясининг бирлиги сифатида социализация жараёни;
 - ўз-ўзини белгилаш, ёшларнинг ўзига хос гуруҳ сифатида ўз-ўзини аниқлаши.
- Кўпгина муаллифлар ушбу интегртив ёндашув доирасида ёшлар бўйича ижтимоий-фалсафий тадқиқотларнинг асосий йўналишлари қуйидагилар эканлигини таъкидлайдилар:
- ёшларнинг ижтимоий-демографик гуруҳ сифатидаги ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш;
 - социализациянинг табиати ва омиллари;
 - ёшларнинг ўзини ўзи аниқлаш жараёни;
 - ёшлар маданияти, турмуш тарзи ва ҳаёт шакллариининг хусусиятлари;
 - авлодларнинг социодинамикаси, авлодлараро узлуксизлик механизмлари;
 - ёшларнинг ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида иштирок этиш шакллари ва ёшларни ижтимоий институтлар фаолиятига киритиш;
 - ёшларнинг қадрият йўналишлари ва муносабатлари, қизиқишлари ва мотивларининг динамикаси;
 - ёш рамзийлиги (жамоатчилик онгида, маросимларда, тадбирларда ва анъаналарда ёшларнинг тасвирлари).

Интегратив ёндашув ёшларнинг яхлитлигини категорик тушуниш ва унинг авлод сифатида тизимли сифатини аниқлаш имконини беради.

XX асрнинг 20-30-йилларида ёшларнинг моҳиятини ўзига хос тарзда белгилайдиган классик назарияларнинг назарий ва услубий асослари шаклланди. Уларни тизимлаштирган профессор В.А.Луков ёшларнинг моҳиятини аниқлашда учта тубдан фарқ қилувчи ёндашувни аниқлади: ижтимоий-психологик, субмаданий ва табақаланиш³, улар замонавий илмий ишларда, сиёсий ва ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам учрайди. Ушбу ёндашувлар ёшлар сиёсатининг ёш авлодни тарбиялаш, ташаббусларни қўллаб-қувватлаш ва ҳуқуқларини таъминлашга қандай эътибор қаратишини белгилайди:

Ижтимоий-психологик	Ёшларни уларнинг ёш хусусиятлари, психологик ҳолати ва ижтимоий эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда алоҳида ижтимоий-психологик гуруҳ сифатида кўриб чиқади
Субмаданий	Ёшларни маълум ёшлар субмаданиятлари вакиллари, уларнинг қадриятлари, нормалари ва турмуш тарзи сифатида таҳлил қилади
Табақаланиш	Ёшларга уларнинг ижтимоий тузилишдаги мавқеи нуқтаи назаридан ёндашади, уларнинг турли хусусиятлари (даромад, маълумот, ижтимоий мавқе) бўйича табақаланишини ҳисобга олади

Шундай қилиб, **ижтимоий-психологик ёндашув** ёшларни “жамият таркибида кўпчилик одамларнинг орасида ёшга боғлиқ гормонал ўзгаришлар даври билан ажралиб турадиган ижтимоий гуруҳ” сифатида ифодалайди, бу уларнинг фаоллиги ва ижтимоий ҳаракатчанлигининг ошиши ва уларнинг ижтимоий мавқеини ошириш истаги билан бирга келади. Шу билан бирга, инсоннинг психологик ҳолатига алоҳида эътибор берилади, бу унинг ижтимоий хулқ-атвориغا алоҳида таъсир кўрсатади. Бу шахсий хусусиятлар 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган кўпчилик одамларда намоён бўлади ва ёшликнинг гуруҳ шакллантирувчи белгилари сифатида ҳаракат қилиши мумкин. Ушбу ёндашувнинг назарий асосини Г.Стенли Холл, К.Гроос, С.Бухлер, А.Фрейд, В.Рейх, Э.Фромм, Э.Эриксон ва бошқа ижтимоий психологларнинг асарлари яратди⁴.

³ Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А. и др. Практикум по социологии молодежи. М., 2000. –С. 19.

⁴ Меркулов П. А. Современное состояние и перспективы изучения истории молодежной политики России // Упр. общественными и эконом. системами. 2012. № 1. URL: <http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2012/1/merkulov.doc> (дата обращения: 14.10.2021).

Ушбу ёндашув рус ювенологиясида ҳам кенг қўлланилишини топди, бу шуни тан оладики, ёшликнинг пастки ёш чегараси – 14 ёш, яъни балоғат ёшининг ўртача ёши билан белгиланиши мумкин. Юқори ёш чегараси эса кўплаб фазилатларга, масалан, шахснинг иқтисодий мустақилликка эришиши, никоҳ муносабатларига киришиши ва шу каби муайян ижтимоий шароитларга қараб белгиланади.

Ёшларнинг моҳиятини аниқлашда ижтимоий-психологик ёндашувдан фойдаланиш баъзи социологик энциклопедик луғатлар муаллифларига ёшларни “ижтимоий ва психофизиологик етуклик, катталар ижтимоий ролларини бажаришга мослашиш даврини бошдан кечираётган ижтимоий-демографик гуруҳ” сифатида аниқлашга имкон берди, бунинг натижасида “ёш чегаралари” доираси 14-30 ёш оралиғида таснифланади”⁵. Шу муносабат билан И.В.Бестужев-Лада, С.Н.Иконникова ва бошқа баъзи рус ювенологлар ёшларнинг социализацияси, унинг ижтимоий субъект хусусиятларини эгаллаши “ўз вақтида” амалга оширилиши кераклигини ва бошқа даврларнинг қисқариши туфайли ёшларнинг давоми чексиз кўпайиши мумкин эмаслигини таъкидладилар⁶.

Субмаданий ёндашув жамиятдаги ёшларни “ўзига хос турмуш тарзи, хулқ-атвори, маданий меъёрлари ва қадриятларига эга бўлган ижтимоий-маданий гуруҳ” сифатида белгилайди. Э.Шпрангер, М.Мида, Т.Парсонс, Т.Розак, С.Рейч ва бошқа олимларнинг асарларида ёшларга унинг ўзига хос маданий хусусиятлари ва функциялари йиғиндиси орқали қаралади.

Ёш авлоднинг субмаданий хусусиятлари шуни кўрсатадики, уни анъанавий жамият маданияти билан муваффақиятли бирлаштириш мумкин, уларнинг ташувчилари ва қўриқчилари катта авлодлардир. Аммо авлодлар ўртасидаги муносабатларнинг ноқулай ривожланиши билан ёшлар ва анъанавий маданиятлар ўртасида зиддият пайдо бўлиши мумкин.

Табақаланиш ёндашуви жамиятни ёш гуруҳларига бўлишнинг демографик тамойилларига асосланади ва ёшларни “хронологик жиҳатдан аниқланган ижтимоий-демографик гуруҳ” сифатида, “ўзига хос ижтимоий мавқе, ўрин ва ролларга эга бўлган ҳолда, авлодлар алмашинуви жараёнининг объекти ва субъекти” сифатида ифодалайди. Авлодларнинг энг аниқ бўлиниши – 25 ёш – одамларнинг турмуш қуриши ва фарзанд кўришида ўртача ёш билан белгиланадиганлиги сабабли, ёшлар бу жараёнда фаол иштирок этадилар.

Стратификация муаммолари ёшларни аниқлашнинг аниқ мезонларини белгилаш ва уларни расмийлаштирилган хусусиятлар бўйича фарқлашдаги қийинчиликлардан келиб чиқади. Шундай қилиб, ёшларни ижтимоийлашув, ўрганиш ва ҳаётда аллақачон ўрганган, таълим, касбий, маданий ва бошқа ижтимоий функцияларни бажарган одамлар авлоди сифатида таърифлаган В.Т.Лисовский, маълум тарихий шароитларга қараб, ёшлар учун ёш мезонлари 16 ёшдан 30 ёшгача бўлиши мумкинлигини таъкидлади⁷.

⁵ Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978. –С.. 305.

⁶ Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость. М., 1984. –С. 6-20.

⁷ Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб., 2000.

XX asrning 80-yillarida ўrtalarida В.И.Чупров ёшликнинг моҳиятини унинг ижтимоий кўпайишдаги роли билан боғлайдиган концепцияни асослади⁸. Ёшликнинг ушбу концепциясини қўллаб-қувватловчилар “ёшларнинг ижтимоий гуруҳ сифатида ривожланиши унинг ижтимоий кўпайишдаги роли ва ўрни билан бевосита боғлиқ. Авлодлар алмашинуви натижасида оддий ёки кенгайтирилган ижтимоий тузилмага эришилади, бу жараёнда ёшликнинг ижтимоий моҳияти очиб берилади ва унинг асосий ижтимоий функциялари аниқланади”, деб таъкидлайдилар⁹.

Ёшларнинг моҳияти ўлароқ, уларга оид давлат сиёсатининг назарий асослари ҳам юқорида таъкидланган ёндашувларга эҳтиёж сезади. Ёшлар сиёсатига назарий ёндашувлар ёшларни сиёсат мақсади сифатида тушунишга қаратилган ижтимоий-психологик, субмаданий ва табақаланиш ёндашувларини, шунингдек, ёшларни инсон капитали сифатида кўриб чиқадиган “инвестиция ёндашуви”ни ўз ичига олади. Шунингдек, белгиланган мақсадларга асосланган сиёсат йўналишларини белгилайдиган мақсадга асосланган ёндашувлар ҳам мавжуд, масалан, сиёсат ватанпарварлик ёки ҳуқуқларни ҳимоя қилиш каби давлат мақсадларига эришишга қаратилган давлат ёндашуви ва ёшларнинг ривожланиши учун шароит яратишга қаратилган ёшларнинг ўз-ўзини англаш ёндашуви.

Ёшлар сиёсатига оид асосий назарий ёндашувлар қуйидагилар¹⁰:

Ижтимоий-психологик ёндашув	Ёшларни ўзига хос хусусиятлар, еҳтиёжлар ва муаммоларга ега бўлган ижтимоий-психологик гуруҳ сифатида кўриб чиқади. Сиёсат ушбу хусусиятларга асосланади, масалан, ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан.
Субмаданият ёндашуви	Ёшлар субмаданиятлари ва уларнинг ижтимоий ҳаётга таъсирига қаратилган. Бу ҳолда сиёсат турли ёшлар гуруҳлари билан самарали мулоқот қилиш учун субмаданиятларнинг хилма-хиллигини ва уларнинг хусусиятларини ҳисобга олиши керак.
Стратификация ёндашуви	Ёшларни жамиятнинг ижтимоий тузилишидаги қатламлардан бири деб билади. Ушбу ёндашувга асосланиб, ёшлар сиёсати ёшларнинг ижтимоий тузилишдаги ўрни ва унинг ижтимоий меҳнат тақсимотидаги ролини ҳисобга олиши керак.

⁸ Чупров В.И. Развитие молодежи: концептуальные понятия // Молодежь России: социальное развитие. М., 1992.

⁹ Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования молодежи. М., 2007. –С. 7.

¹⁰ Зуляр Р. Ю., Серебряков Е. А. Государственная молодежная политика как объект исследования (по материалам диссертационных работ) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Политология. Религиоведение. 2014. Т. 9.

Инвестицион ёндашув	Ёшларни инсон капитали сифатида кўради, уни ривожлантиришга сармоя киритиш керак. Ушбу ёндашув ёшларнинг ўзини ўзи англаши учун шароит яратишга қаратилган бўлиб, улар иқтисодиёт ва ижтимоий соҳага ижобий ҳисса қўшиши мумкин.
Давлат ёндашуви	Ватанпарварлик тарбияси, миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, ҳуқуқларни ҳимоя қилиш ва қийин вазиятларда ёш фуқароларни қўллаб-қувватлаш каби давлат мақсадларига еришишга қаратилган.
Ўз-ўзини англаш ёндашуви	Асосий мақсад – барқарор ижобий ўзгаришларга ҳисса қўшадиган истеъдод ва кўникмаларни ривожлантириш учун имкониятлар яратиш, ёшларнинг ўзини ўзи англаши учун шароит яратишдир.

Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, шунингдек, таълим ва уй-жой давлат дастурлари алоҳида ўрин тутди. Ижтимоий ва ёшлар сиёсати ўртасидаги боғлиқлик аниқ — ёшлар сиёсати ёшларнинг жамиятнинг ижтимоий соҳасини ривожлантиришни бошқаришда, уларнинг манфаатлари ва еҳтиёжларини қондиришга, ижтимоий адолатни амалга оширишга қаратилган фаоллигини англатади.

Шундай қилиб, ёшлик моҳиятини аниқлаш, унга мос тушадиган сиёсатни шакллантиришда энг кўп қўлланиладиган назарий ва методологик ёндашувлар ёшлик моҳиятининг, ёшлар сиёсатининг хилма-хил таърифларини тугатмайди. Ҳар бир ёндашув ортидан ёшларга оид

Хулоса сифатида айтиш мумкинки:

➤ Тарихий жараёнда ёшлар доимий равишда ўзларининг ижтимоий вазифаларини ўзгартирадилар, жамият элементлари даражасидан тузилиш ва концепция даражасига ўтадилар (бунинг акси ҳам мумкин). Бундай ҳолда, жамиятни бошқариш ёшларнинг манфаатларини бошқа гуруҳлар билан мувофиқлаштиришни, уларни социализация ва мерос механизмлари орқали ижтимоий бошқарув жараёнига босқичма-босқич жалб қилишни ўз ичига олиши керак.

Ёшлар сиёсатини ўрганишда қўлланиладиган сиёсатшунослик ёндашувлари ва усулларининг хилма-хиллиги, уларнинг барча афзалликлари ва камчиликлари билан ёшлар сиёсати соҳасидаги сиёсий ҳодисалар ва жараёнларнинг моҳиятини билиш бир ўлчовли ва бир чизиқли бўлиши мумкин эмаслигини кўрсатади. Билимлар амалий ва мақсадли даромад келтириши учун тўпланган методологиянинг барча бойликларини ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш керак. Бу замонавий, ислоҳ қилинган

Ўзбекистонда ёш авлодларнинг сиёсий позицияларини ўрганишда алоҳида аҳамиятга эга, чунки мамлакат келажаги уларнинг позицияларига боғлиқ бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость. М., 1984.
2. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования молодежи. М., 2007.
3. Кон И.С. Молодежь // Большая советская энциклопедия (БСЭ). 3-е изд. М., 1974. Т. 16.
4. Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978.
5. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб., 2000.
6. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
7. Ильинский И.М. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. М., 1999.
8. Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А. Практикум по социологии молодежи. М., 2000.
9. Социологический словарь. Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М., 2008.
10. Волков Ю.Г. Добренъков В.И., Кадария Ф.Д. Социология молодежи. Ростов, 2001.
11. Титма М.Х., Саар Э.А. Молодое поколение. М., 1986.
12. Чупров В.И. Развитие молодежи: концептуальные понятия // Молодежь России: социальное развитие. М., 1992.